

EKSPRESSIV NUTQIY AKTLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATI

Usmanova Sevara Sultanovna ,PhD,

Farg`ona Davlat Universiteti,

sevara88.28@mail.ru

FarDu Lingvistika ingliz tili yo`nalishi

II bosqich magistranti

Xamrokulova Shahlo Ibroxim qizi

shahlo.xamrokulova.93.@bk.ru

***Annotatsiya** Ushbu maqola ekspressiv nutqiy aktlarni dunyo tilshunoslari tomonidan bildirilgan pragmatik xususiyatlari haqidagi qarashlari hamda ingliz yozuvchisining asarini tahlil qilishga va asarning o`ziga xos xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** nutqiy akt, adresat, adresant, kontekst, illokutsiya, makro nutqiy akti, intentsional tahlil, lokutivlik, illokutivlik, illokutiv kuchi, perlokutivlik, diskurs.*

***Аннотация** В данной статье ставится задача проанализировать взгляды на экспрессивные речевые акты на прагматические особенности экспрессивных речевых актов, высказанные мировыми лингвистами, а также проанализировать творчество английского писателя и выявить уникальные особенности произведения.*

***Ключевые слова:** речевой акт, адресат, адресант, контекст, иллокуция, макроречевой акт, интенциональный анализ, локуция, иллокуция, иллокутивная сила, перлокуция, дискурс.*

***Annotation** This article aims to analyze the views of expressive speech acts on the pragmatic features of expressive speech acts expressed by world linguists, as well as to analyze the work of the English writer and to reveal the unique features of the work.*

Keywords: *speech act, addressee, addressee, context, illocution, macrospeech act, intentional analysis, locution, illocution, illocutionary force, perlocution, discourse.*

Diskursni tahlil qilish hozirgi kunda nihoyatda ommalashib bormoqda. Jumladan, tilning kognitiv, psixolingvistik, lingvopoetik, pragmatik va semantik tahlili ko‘plab tilshunoslarni jalb etmoqda. "Diskurs - tinglovchiga notiq tomonidan biror maqsadni amalga oshirishini rejalashtirgan holda yuzaga keladigan kommunikativ hodisa bo‘lib, o‘zida bir qator g‘ayrilingvistik omillarni namoyon qiladi"[1; Bubnova, Terentiy;34]. Muloqotning pragmatik tomoni ma'ruzachini (yoki yozuvchini) o'z ichiga oladi va tinglovchi (yoki o'quvchi) tomonidan izohlanadi. Bu so'zlovchining ma'nosi haqidagi fandır. Ushbu turdagi o'rganish mohiyatan ma'lum bir kontekstda erkaklar nimani nazarda tutayotgani va kontekst ta'siri qanday aytilishini talqin qilishni o'z ichiga oladi. Bu ma'ruzachilarning qayerda, qachon va qanday sharoitda o'z shartlariga muvofiq ifoda etmoqchi bo'lgan narsalarni qanday tashkil qilishini ko'rib chiqishni belgilaydi. Pragmatika kontekstual ma'noni o'rganadi. Ushbu yondashuv, shuningdek, aytilmagan narsalarning katta qismi qanday qilib aytilgan narsaning bir qismi sifatida tan olinishini o'rganadi. Masalan, aynan shunday muammoli holat quyidagi gaplarda kuzatiladi: 1. U: Xo'sh, shundaymisiz? 2. U: Hey, kim xohlamaydi? Biz ma'ruzachilarning gaplarini tushunamiz, lekin aslida nima aytilganini bilmaymiz. Ushbu tadqiqot nutqni tahlil qilish bilan bog'liq. Bu so'zlovchilarning narsalarga munosabatini ko'rsatadi. Buni har bir nutqda tushunib bo'lmaydi. Chunki har kimning o'z aqli, dunyo haqidagi tushunchasi bor.

Nutqiy akt – nutqiy faoliyat birligi sifatida diskurs shakllanishining ikki yoqlama xususiyatini, ya'ni gapirish/yozish va eshitish/o'qish harakatlarini aks ettiradi. K.Byuler nutqiy akti uch tarkibli (uzatuvchi, qabul qiluvchi, vaziyat) deb hisoblab, ularni til uchta asosiy vazifasi (ifoda, murojaat va referentsiya) bilan

bog'laydi [2; Byuler 1993; Arzikulov 1994]. R. Yakobson ushbu uchta tarkibiy qismni "adresat", "adresant" va "kontekst"ga almashtirdi hamda ular qatoriga "aloqa", "kod", "xabarni" qo'shib, til bajaradigan vazifalar – fatik (aloqa o'rnatish), poetik va metatil kabilardan iborat bo'lishi mumkinligini qayd etdi [3; Yakobson 1985]. Aniq muloqot muhitida nutqiy aktlar o'zaro bog'liq va kontekstga singdirilgan bo'ladi, chunki kommunikatsiya nutqiy tuzilmalarning bog'lanishlari asosida bajariladi. Bunday bog'liqlik propozitsiyalar va illokutsiyalar voqelanishining muhim talabidir. Nutqiy aktlar ketma-ketligida asosiy illokutiv mazmun va ikilamchi ma'no ifodasi aks topadi. Bu hodisani Tyon van Deyk "makro nutqiy akti" (macro speech act) deb nomlaydi [4; Deyk, 1995]. Bir nutqiy aktga tegishli illokutsiya boshqa shakldagi nutqiy akt vositasida ham bajarilishi mumkin. Adresant tomonidan bevosita yoki bilvosita ifoda usulining tanlanishi turli omillar bilan bog'liq. Bular qatoriga kommunikantlarning o'zaro munosabati, ijtimoiy mavqesi, jamoa oldidagi majburiyatlari, harakatning bajarishga qay darajada undalishi kabilar kiradi [5; J.Tomas,1995]. Bilvosita ifodalanadigan nutqiy aktlar ko'proq undash shaklida bo'ladi.

Nutqiy aktning matn tuzish, murakkab muloqot birligi bo'lmish diskursni tarkib toptirish vazifalarini aniqlash uchun intensiya tahliliga, ya'ni nutqiy harakat maqsadini aniqlashga yo'naltirilgan tahlilga murojaat qilmoq kerak. *Intentsional tahlil*da kommunikativ jarayonda voqelanadigan nutqiy faoliyatning so'zlovchi maqsadi, istagi bilan bog'liq tomonlari o'rganiladi. Odatda, ushbu tahlil uslubi asoschilari har bir nutqiy harakatga yagona bir maqsadga (yagona intentsiyaga) ega bo'lgan birlik sifatida qarash tarafdoridirlar. "Ammo men bu dunyoni juda erta tark etgan marhum do'stim, Kiyev universitetining professori Oleg Georgeyevich Pocheptsov fikriga qo'shilish istagidaman". [6;Syorl,1983] Pocheptsovning talqinicha, «nutqiy harakat va bu harakat vositasida voqelanadigan maqsad so'zlovchi ko'zlagan asosiy maqsadga erishishning faqatgina bir bosqichidir». [7; Pocheptsov 1986: 75] Shuning uchun Searl umumiy intentsiyani ikki qismga ya'ni

«boshlang‘ich intentsiya (maqsad)» va «natijaviy intentsiya»ga ajratishni taklif qiladi. Intentsional tahlilning bu turi haqiqatdan ham nutqiy aktning mazmunini to‘liqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Masalan, «Vokzalga qanday borsa bo‘ladi?» gapi talaffuz etilganda, so‘zlovchining boshlang‘ich maqsadi tinglovchidan kerakli axborotni olish, ya’ni vokzalga qanday borishni bilib olishdir. Lekin asl niyat boshqacharoq: vokzalga yetib olish. Xuddi shu niyat oxirgi yoki natijaviy maqsaddir. Demak, nutqiy harakat bajarilishini ikki bosqichli jarayon sifatida qarash mumkin: birinchisida boshlang‘ich maqsad ifodalansa, ikkinchisida natijaviy maqsad hosil bo‘ladi.

O.G.Pocheptsov boshlang‘ich maqsad harakati gapning strukturaviy semantik xususiyatlariga asosan mos kelishini qayd etadi. Binobarin, «Vokzalga qanday borsa bo‘ladi?» nutqiy tuzilmasining boshlang‘ich intentsiya akti so‘rovdur, «Bugun universitetda uchrashuv bo‘ldi» tuzilmasiniki – darak, xabar berish bo‘lsa, «Kitobimni qaytar!» tuzilmasida boshlang‘ich intentsiya so‘zsiz, buyruq, talab qilishdir. Ammo natijaviy maqsad harakatlari birinchidan, son jihatidan ko‘p, ikkinchidan, ular uchun gapning struktur-semantik tuzilishi hech qanday ahamiyatga ega emas. Natijaviy intentsiyaning shakllanishi gaplarning nafaqat ma’no xususiyatlari, balki ularning faollashuv muhiti, nutq konteksti bilan ham bog‘liqdir. Boshqacha aytganda, natijaviy maqsad akti, lisoniy harakatlar bilan bir qatorda, nolisoniy harakatlarni ham qamrab oladi.

So‘zlovchining qobiliyatli ekanini anglatuvchi keyingi turi esa - suhbatdosh bilan ma’lumotni yashirish va ochishda muvaffaqiyatga erishish niyatida bo‘lgan suhbatdoshlarning nutq qobiliyatlarini aniqlashdir. Ma’lumotni yashirish va ochish bu – ma’lum bir xabarni jo‘natayotganda qanday so‘zlar va iboralardan foydalanganligi, o‘z navbatida suhbatdoshning bunga bo‘lgan aqliy va ruhiy javobi tushuniladi. Yuqorida aytilgan xususiyatlar muloqotda tilning pragmatik tomoniga tegishli bo‘lib, u aniq muloqotda malakali bo‘lishni talab qiladi, bu til

kompetensiyasiga bog'liq va kutilgan nutq kompetensiyasi normal va adekvat tilsiz bo'lishi mumkin emasligini isbotlaydi.

Psixologlarning fikriga ko'ra, odamlar o'z hayotidagi ba'zi vaziyatlarni tahlil qilish uchun o'zlari bilan muloqot qilishlari mumkin. D.Kristalning fikricha, "nutq akti - bu suhbat davomida so'zlovchining niyatlarini yuborish va tinglovchiga ta'sir qilish orqali muvaffaqiyatga erishishning kommunikativ jarayoni. Bu lokutiv harakat qasddan belgi - bu harakatning g'ayrioddiy kuchi; tinglovchiga ta'sir qilish esa harakatning perlokutiv ta'siridir. Lokutiv - so'zlovchining nutqi. Illokutiv - tinglovchining idroki. Perlokutiv-natija, so'zlovchining tinglovchiga ta'siri.

Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, J.Ostin tomonidan ajratilgan nutqning uchta jihati mavjud: lokutiv, illokutiv va perlokutiv harakatlar. Olimning fikriga ko'ra, lokutiv nutq bu - aytilgan va nazarda tutilgan narsa, illokutiv bajarilgan narsa va nihoyat perlokutiv esa natijada sodir bo'lgan narsa hisoblanadi.[8;J.Ostin,1986:22]

Kimdir "Tuz bormi?" desa. kechki ovqat stolida, illokutiv harakat so'rovdir: "iltimos, menga tuz bering" bo'lsa ham, lokutiv harakat (so'zma-so'z gap) tuz borligi haqida savol berish edi. [9; G. Leech,1981]

Gapning lingvistik funksiyasini tavsiflovchi illokutiv akt aytib o'tganimizdek, perlokutiv ta'sir qaysidir ma'noda ijrodan tashqaridadir. Buni, ma'lum ma'noda, lokutiv akt orqali ta'sir ko'rsatadigan harakat deb hisoblash mumkin. Shuning uchun, tajovuzkor harakatlarni o'rganayotganda, tinglovchi yoki o'quvchiga ta'siri ta'kidlanadi. [10; J. Austin, 1962]

Tinglovchini ishontirish, ishontirish, qo'rqitish, ma'rifat berish, ilhomlantirish yoki boshqa yo'llar bilan ta'sir qilish kabi oqibatlar darajasida ko'rib chiqilgan nutqiy harakat (yoki perlokutiv effekt) nutq harakatidir.[11; M. De Gaynesford, 2010]

Masalan: "Davom et" iborasi:

- 1) lokutiv harakatdir, chunki u hech qanday niyatsiz tasodifan aytiladi.

2)lekin gapda qasddan va istehzo bilan aytilsa, “Davom etmang! Kinoiy niyat borligi sababli. 3) natijada tinglovchi so'zlovchining kommunikativ niyatini yoki murojaatini idrok etgani uchun ongli ravishda u erga bormaydi. Bu perlokutiv aktning to'g'ridan-to'g'ri ta'sir, tinglovchiga ta'sir qilish - boshqacha qilib aytganda, illokutivlikni hosil qilgan shaxsdir deb ataladi. Bularning barchasi yuqoridagi jumlaning pragmatik jihatini aniq ko'rsatib turibdi, ularsiz aloqa bo'lmaydi[12;J. Donne,1991]

Ketrin Mensfeldning "Bir piyola choyi" hikoyasi nutqiy harakatlari tahlil qilingan bo'lib, unda quyidagilar ko'rsatilgan:

Hayotda shunday lahzalar, dahshatli lahzalar bo'ladiki, odam boshpanadan chiqib, tashqariga qarasa, bu dahshatli. Ularga yo'l bermaslik kerak. Uyga borib, maxsus choy ichish kerak. Ammo o'ylagandayoq ozg'in, qoramtir, soyali yosh qiz qayerdan keldi? - Rozmarining tirsagida turardi va xo'rsinish kabi, deyarli yig'layotgandek nafas oldi: "Xonim, siz bilan bir oz gaplashsam maylimi?" (*bu jumla buzg'unchilik harakatiga misoldir. Buning sababi qizning yig'lab so'rashi va harakatni bajarishi*) (bu gapning tasviriy harakati "Men bilan gaplasha olasizmi? yoki" bandmisiz?)

— Menga gapirasanmi? (*Hayratda qolgan yoki Rozmarining gapi kinoya bilan bo'lgan bo'lsa, bu holatda buni o'zboshimchalik bilan ifodalash to'g'ri bo'lardi. Lekin bosh qahramon hech qanday his-tuyg'ularsiz so'rasa, meningcha, bu lokatsion harakat deb ataladi.*)

Rozmari o'girildi. U ko'zlari katta-katta, kaltaklangan, ancha yosh, o'zidan katta bo'lmagan, qizarib ketgan qo'llari bilan paltosining yoqasidan mahkam ushlab, xuddi suvdan chiqqandek titrab turganini ko'rdi.

"M-xonim, duduqlandi ovoz. Menga bir piyola choyning narxini bermaysizmi?"

“Bir piyola choy?” lokatsion akti. Bu ovozda sodda, samimiy nimadir bor edi; Bu tilanchining ovozi emas edi. — Unda umuman puling yo'qmi? bu jumlaning

nomaqbul harakati siz kambag'almisiz? (*buzilish harakati - hayratlanarli va hayratlanarli tarzda so'radi u.*) so'radi Rozmari.

"Yo'q, xonim" (*lokutiv akt*) javob keldi.

"Qanday g'ayrioddiy!" (*o'zboshimchalik bilan*) Rozmari qorong'ulikdan qaradi va qiz unga qaradi. Qanday g'ayrioddiy! ge, nima bo'lardi? Bu hayajonli bo'lardi. Keyin u do'stlarini hayratda qoldirganini eshitdi: "Men uni o'zim bilan uyga olib ketdim" (*lokutiv harakat uni uyga taklif qilish va boshqalarga mehribonligimni bildirish yaxshi fikr bo'lardi*) Dostoyevskiy adabiyotidagidek yaxshi inson bo'lish uchun . Oldinga qadam tashlab, yonidagi o'sha xira odamga: "Uyga, men bilan choy ichishga kel", dedi. Bir piyola choy ichishni yaxshi ko'rasizmi yoki mening uyimda gaplashamizmi?[13; Abdulakhatovna,K.R. 2022] Biz muloqot jarayonida mazmundor lisoniy kalimani yaratamiz va uni talaffuz qilish yo'li bilan nutqiy faoliyat bajaramiz, xuddi shu faoliyat ijrosi lokutsiya yoki lokutiv aktdir (*locutionaryact*). Agarda biror bir sabab bilan (*tilni bilmaslik, gung bo'lish*) mazmundor gap tuzilmasa va u talaffuz etilmasa, lokutiv harakat yuzaga kelmaydi. Masalan, «*Issiq choy damladim*» gapi faqatgina yozuvda qolsa, lokutsiya yo'q. Ammo mazmundor gaplar bekordan bekorga tuzilavermaydi, ularni tuzishdan va talaffuz etishdan ma'lum bir maqsad ko'zlanadi (bu maqsad til sohibi ongida doimo mavjud). Ushbu maqsadning voqelanishi esa illokutiv akt natijasidir. Illokutsiya shaxslararo (muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi) munosabatlarning ifodalanishidir. Masalan, yuqorida keltirilgan «*Issiq choy damladim*» gapini talaffuz etish vositasida shu voqea haqida xabar berish, choyga taklif qilish, suhbatdoshning qanday choy ichishini (issiq yoki sovuq) bilish kabi kommunikativ istaklarni ifodalash imkoni bor. Aynan shu kommunikativ maqsaddan qaysi biri ma'lum sharoitda voqelanishiga nisbatan nutqiy tuzilmaning *illokutiv kuchi* (*illocutionary force*) aniqlanadi.

Har qanday muloqot harakati natijaviy (oxirgi) maqsadni ko'zlab bajarilishi haqida yuqorida gapirildi. Bu maqsadga erishish uchun so'zlovchining nutqi

tinglovchiga ta'sir o'tkazmog'i darkor. Nutqiy faoliyatning ta'sir o'tkazish bosqichi *perlokutiv akt* nomini olgan. Biz «*Issiq choy damladim*» gapi talaffuzining natijasini tinglovchi ushbu nutqiy harakatni biz istagan maqsadda (masalan, tinglovchi choyni issiqligini eshitib, uni ichishga rozi bo'lishida) qabul qilishda ko'ramiz. Demak, perlokutsiya tinglovchi ongiga, his-tuyg'ulariga va xatti-harakatiga ta'sir o'tkazish harakatidir.

Illokutiv akt hosil bo'lishi uchun ma'lum bir nutqiy tuzilmaning aniq ko'rinishdagi «illokutiv kuchi» (illocutunary force) namoyon bo'lmog'i darkor. Masalan, «*Issiq choy damladim*» kalimasi vositasida choyni taklifni izhor qilish maqsadini ifodalayotganda, gap tuzilmasining ushbu mazmun ifoda vositasi bo'la olish imkoniyati, ya'ni «kuchi» voqelanadi.

«Illokutsiya» tushunchasi nutqiy akt nazariyasida eng keng tarqalgan tushunchadir. Nutqiy akt strukturasi markazida ham illokutiv harakat turadi. Hatto illokutiv akt to'lig'icha nutqiy harakatning muqobili sifatida qaralish hollari ham uchraydi va nutqiy aktlar tasnifi illokutiv maqsad ko'rsatkichlariga asoslanadi [14; Syorl 1969: 16; Wunderlich 1976: 75; Pocheptsov 1986: 27].

«Illokutiv akt» tushunchasi pragmatolingvistikada inson tomonidan nutqiy jarayonda va nutqiy faoliyat vositasida bajariladigan harakat sifatida ta'riflanadi. O.G.Pocheptsovning ta'rificha, 1) illokutiv harakatning ijrochisi (agenti) so'zlovchi yoki yozuvchidir; 2) illokutiv akt nutq yaratilish faoliyatidan farq qiladi; 3) illokutiv akt nutq yaratilish faoliyati jarayonida yuzaga keladi; 4) illokutiv akt nutqiy faoliyat vositasida bajariladi [15; Pocheptsov 1986: 24]. Ushbu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, O.G.Pocheptsov illokutsiyaning nutqiy faoliyatdan farqini ko'rsatishga qanchalik harakat qilmasin, u hech qachon kommunikativ faoliyatsiz, insonlararo munosabatni yaratish muhitisiz yuzaga kelmaydi. Illokutiv akt byevosita muloqot strukturasi ishtirokchisi, kommunikatsiyani maqsadli va mazmunli ko'chishini ta'minlovchi nutqiy faoliyat bo'lagidir.

Illokutiv maqsad esa fikriy hodisa bo‘lib, nutqiy harakatning mazmuni, mundarijasini belgilaydi. Z.Vendler talqinicha, illokutiv maqsad aslida, «mental harakat bo‘lib, so‘zlovchi tinglovchini ushbu harakatni bajarishga undaydi» [16; Vendler 1985: 243]. Illokutiv maqsad nutqiy harakat kuchini namoyon qilish qanchalik muhim bo‘lmasin, lekin bu maqsad ushbu kuchning faqatgina bir qismi, bo‘lagidir. Zero, nutqiy harakat kommunikativ mazmunining to‘liq hosil bo‘lishi uchun maqsaddan tashqari, unga erishishni ta‘minlovchi vosita va shart-sharoit ham mavjud bo‘lishi talab qilinadi. Shuning uchun ham J.Syorl, D.Vanderveken va boshqalar nutqiy harakat illokutiv kuchini etti qismdan tarkib topuvchi hodisa sifatida qaraydilar. Bulardan birinchisi, albatta, kommunikativ maqsaddir, chunki busiz nutqiy harakatning o‘zi ham bajarilmaydi. Keyingilari esa qandaydir darajada ushbu qismni to‘ldiradilar, ular – illokutiv maqsadga erishish usuli (vositasi), illokutiv kuch voqelanishi jadalligi, voqelanishni ta‘minlovchi propozitsion, haqqoniylik kabi mental sharoitlardir.

Illokutiv kuch qismlarining tuzilishi mantiqiy tartibga ega. Aynan shu tartib illokutiv harakatning mustaqilligini ta‘minlaydi va uning propozitsiya aktisiz bajarilishiga imkon beradi. Binobarin, «*Afsuski!*», «*Voy, xudo!*», «*Tavba qildim!*» kabi nutqiy birliklar propozitsiya mazmuniga ega emaslar, lekin ular illokutiv jihatdan to‘liq shaklga egadirlar, ya‘ni ular ma‘lum kontekstda kommunikativ maqsad va mazmuni ifodalaydilar.

Ayrim faylasuflar, J.Ostinga ergashib, gaplarning struktur-semantik turlari va bular vositasida bajarilayotgan nutqiy harakatlar o‘rtasidagi munosabatni tizimiy xarakterga ega emas, bu munosabat nutqiy harakat illokutiv kuchida qariyb namoyon bo‘lmaydi deb hisoblaydilar. Sintaksisning birgina tuzilmasi - alohida gap turli nutqiy muhitda turli illokutiv kuchga ega bo‘lishi va bu bilan turli kommunikativ maqsadni ifodalash vositasi bo‘la olishi begumon. Ammo har qanday sintaktik birlikning pragmatik zahirasi chegaralangan, uning illokutiv kuchi muloqot maqsadini ifodalash imkoniyati cheksiz emas. Masalan, «*Bugundan boshlab sizlarni*

er va xotin deb e'lon qilaman» yoki *«Binoda chekish ta'qiqlangan»* kabi gaplar maqto'v, so'rov, rozilik, va'da illokutiv maqsadlarini ifodalashi mumkinligini tasavvur etish qiyin. Shunday ekan, gap struktur-semantik mundariyasi va uning illokutiv imkoniyatlari o'rtasida tizimiy bog'liqlik mavjudligini e'tirof etmoq kerak. Agarda shunday bog'liqlik bo'lmaganda, tinglovchiga so'zlovchining muloqot maqsadini, u bajarayotgan nutqiy harakat mazmunini anglash qiyin bo'lar edi.

Yuqorida aytilganidek, nutqiy harakat strukturasi uchunchi, eng oxirgi bosqichi perlokutiv aktdir. Nutqiy faoliyat ta'sirining natijasi sifatida tavsiflanadigan perlokutiv akt oldingilaridan (lokutsiya va illokutsiya) tubdan farq qiladi. Nutqiy ta'sir natijasini oldindan aytish qiyin, so'zlovchi nutqini eshitgan (yoki o'qigan) tinglovchining bo'lg'usi xatti-harakati, javobi turlicha bo'lishi mumkin. Pragmatiklarning o'zlari e'tirof etganlaridek, «perlokutiv akt illokutivdan farqli o'laroq, lisoniy hodisa emas, chunki biror bir perlokutiv natijaga hech qanday nutqiy harakatni bajarmasdan turib ham erishish imkoni bor» [17; Syorl, Vanderveken 1985: 12]. Perlokutsiyaning lisoniy tahlil doirasiga kirmasligini J.Lich ham qayd etadi: «Perlokutiv natija tahlili pragmatikaning vazifasiga kirmaydi, chunki pragmatik ta'sir kuchi maqsadi bilan bog'liq, natija bilan emas» [17; J.Lich 1983: 203].

Pragmatika nutqiy ta'sir natijasining hosil bo'lishi ehtimolini belgilovchi vositalarni aniqlash imkonini beradi. Bunday vositalar qatoriga masalan, pragmatik mazmunni aniqlashtiruvchi illokutiv fe'llar kiradilar. Ushbu fe'llar nutqiy harakat tarkibida muhim rol o'ynaydilar, ular muloqot maqsadi mazmuni va bajaralayotgan nutqiy harakatning illokutiv kuchini aniq va ochiq ko'rsatish xizmatini o'taydilar. Masalan, *«Kumushni ertaga kinoga olib boraman»* gapining talaffuzi vositasida va'da berish nutqiy harakati bajariladi, ammo ushbu harakat mazmunini aniq ifodalash uchun illokutiv fe'lni qo'llash imkoni ham bor: *«Kumushni ertaga kinoga olib borishga va'da beraman»*. Xuddi shuningdek, *«Dars qilmaysanmi?»* sintaktik birligi so'roq, talab, ogohlantirish, taklif kabi nutqiy harakatlarni ifodalashi quyidagi

yo'sinda aniqlashtirilishi mumkin: «*Dars qilmaysanmi, deb so'rayapman (sendan)*»; «*Dars qilmaysanmi? Buni sendan talab qilaman*» (o'qituvchining so'zi); «*Dars qilmaysanmi? Seni ogohlantiryapman*»; «*Dars qilmaysanmi? (kel, birgalikda qilishga taklif qilyapman)*».

Illokutiv fe'llarning ma'no tarkibida talaffuz etilayotgan nutqiy birlikning (gap yoki matnning) pragmatik-kommunikativ mazmunini ifodalovchi sema asosiy o'rinni egallaydi. Masalan, «*Fan nomzodi R.Suvonovaga dotsentlik unvoni berilishiga roziman*»; «*Fan nomzodi R.Suvonovaga dotsentlik unvoni berilishiga qarshiman*»; «*Fan nomzodi R.Suvonovaga dotsentlik unvoni berilishini talab qilaman*» kabi tuzilmalar bir xil propozitsiyaga ega, ularning farqi faqatgina pragmatik mazmunda, ya'ni turli nutqiy harakatlar ifodalanishida va kommunikativ maqsadlarning har xil bo'lishiga turli illokutiv fe'llar (rozi bo'lmoq, qarshi bo'lmoq, talab qilmoq) qo'llanishi vosita xizmatini o'tamoqda. J.Syorl pragmatik mazmunining bu asnoda namoyon bo'lishini «ifodalanish tamoyili» (t'e'rinci'leof ex'pressibility) faollashuvi natijasi deb hisoblaydi. Biroq, ushbu tamoyil nutqiy muloqot matnlarida har doim ham bir yo'sinda namoyon bo'lavermaydi. Binobarin, *buyurmoq, ogohlantirmoq, maslahat bermoq, taqiqlamoq, taklif qilmoq* kabi birliklar nutqiy tuzilma tarkibidan joy olib, uning mazmunini oydinlashtirish uchun xizmat qila olishi ma'lum. Lekin, «*Men maqtana olmayman, sendan aqlliroqman*» qabilida maqtanish nutqiy harakatining qo'llanishi ehtimoldan ancha yiroq. Balki, ushbu harakatni bajarayotgan shaxsning maqtanishga haqqi bordir. U o'z suhbatdoshiga nisbatan aqlliligi haqiqatdir, lekin nutqiy muloqot odobi bunga yo'l qo'ymaydi.

Umuman olganda, nutqiy akt va uning mazmunini ifodalovchi vositalar o'rtasida funktsional va mazmuniy nomutanosiblik paydo bo'lishining sabablari turlicha. Bulardan biri, albatta, ayrim illokutiv fe'llarning ma'no strukturasi so'zlovchi o'zi bildirayotgan fikrning haqiqat ekanligiga ishonmayotganligiga ishora qiluvchi sema, bo'lak mavjudligidir. Masalan, *tahdid qilmoq, ig'vo qilmo,*

so'kmoq, haqorat qilmoq, kamsitmoq kabi birliklarni birinchi shaxsda qo'llash va shu yo'sinda nutqiy harakat mazmunini ochiq bayon qilish mumkin emas. Chunki «*Men senga tahdid qilayapman, o'ldiraman*» turidagi tuzilma nutqiy muloqot ma'nosiga xilof, bunday birliklar faqatgina uchinchi shaxs, ya'ni muloqot jarayonini kuzatuvchi tomonidan qo'llanishi mumkin: «*O'ldiraman, deb unga tahdid qildi*». Pragmatik maqsad va mazmunning ekplitsit, ya'ni ochiq ifoda etilishida diqqat axborot almashinuvidan ushbu axborotni uzatish maqsadiga ko'chadi va kommunikatsiya maqsadi uzatilayotgan axborotning predmetiga aylanadi. Nutqiy harakat maqsadining ochiq bayoni turli ko'rinishdagi lisoniy birliklar vositasida bajariladi va bulardan eng asosiysi pragmatikada *performativ formula* (qolip) atamasini olgan.

J.Ostinning qaydicha, har bir nutqiy tuzilma illokutiv harakatni bajarish uchun xizmat qiladi va modal ko'rsatkichlar (mayl shakli, so'z tartibi, ohang va boshqalar) so'zlovchiga u qanday illokutiv maqsadni ifodalash niyatida bo'lganligini bildirish imkonini beradi. Bundan tashqari, shunday tuzilmalar mavjudki, ularning pragmatik mazmuni doimiy, qariyb barcha sharoitlarda bir xil illokutiv kuchga ega bo'ladi va odatda, bunday tuzilmalar tarkibida illokutiv fe'llar qo'llaniladi: «*Ishni bajarishingni talab qilaman*»; «*Homiylik ko'rsatishga va'da qilaman*»; «*Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman*» va hokazo. Nutqiy akt nazariyasida bunday tuzilmalar «aniq performativ»lar deb ataladi.

Demak, nutqiy akt ham matn tuzish, murakkab muloqot birligi bo'lmish diskursni tarkib toptirish vazifalarini bajarar ekan. Qiziq, nutqiy harakat ta'sirini pragmatik tahlil doirasidan chetga surib qo'ysak, unda muloqot tizimini tumtoq qilib qo'ymaymizmi?! Muloqot so'zlovchiga ta'sir o'tkazish, uni biror javob harakatiga undash uchun bajariladi-ku! Nutqiy muloqot maqsadi *ikki sathlidir*, ya'ni nutqiy harakatda axborot uzatish va kommunikativ pragmatik maqsad voqelanadi. Birinchisida so'zlovchining maqsadi axborot etkazish yoki olish. Ammo axborot almashinuvi harakatlari faqat biror xabar berish yoki so'rash bilan chegaralanmaydi.

Bu harakatlar ijrosidan soʻzlovchi va tinglovchining talabini, qiziqishini qondirish maqsadi ham koʻzlanadi. Bu esa pragmatik vazifaning bajarilishidir. Demak, muloqot jarayonida pragmatik vazifalar kommunikativ maqsad doirasida voqelanadi. Shuning uchun ham nutqiy harakat natijasida yuzaga keladigan perlokutiv taʼsirni pragmalingsvistik tahlil doirasiga kiritgan maʼqul.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. A. Bubnova, L. M. Terentiy Diplomaticheskii diskurs v psixolingvisticheskom aspekte,2012
2. Byuler K. Teoriya yazika. Representativnaya funktsiya yazika.-M.:Progress,1993.-b.34; Arzikulov X. Речевая система и её модели (на материале французского языка): дис . докт. филол. наук / X. Арзикулов. Самарканд, 1994. -294 b.
3. R.O.Yakobson Избранные работы. 460,1985.
4. Teun Van Dijk, Aims of Critical Discourse Analysis,17-27b 1995.
5. J. Tomas, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics.1995.
6. J. Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind,1983
7. Pocheptsov, Коммуникативные технологии двадцатого века 1986: 75
8. J. Ostin Slovo kak deystviye. 1986.s.-22-129/J.Ostin//Novoe v zarubejnoj lingvistike.-M.:Progress,1986.-Vip.17.-s.131.
9. G. Leech , Style in fiction, 1981
10. J. Austin, How to do things with words, 1962
11. M. De Gaynesford, Speech acts and poetry, 2010
12. J. Donne, the complete English poems,1991
13. Abdulakhatovna, K. R. (2022). The notion speech acts and analyses of the work “a cup of tea” by Katherine Mansfield. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 impact factor: 7.429, 11(08), 135-140.
14. J.Searle speech acts 1969: 16; D.Wunderlich Studien zur Sprechakttheorie. – F.M.: Suhrkamp, 1976. 1976: 75; Pocheptsov Коммуникативные технологии двадцатого века 1986: 27.

- 15 .Pochepstov Коммуникативные технологии двадцатого века 1986: 24.
16. Vendler, Z. “Illokutivnoe samoubiistvo” [Illocutionary suicide]. Novoe v zarubezhnoi lingvistike [New in foreign linguistics]. Vol. 16: Linguistic pragmatics. Moscow, Progress Publ., 1985, pp. 243 (In Russian)
- 17 J.Searle, D.Vanderveken, Foundations of Illocutionary Logic,1985: 12.
18. Abdulakhatovna, K. R. (2022). DIPLOMATIC DISCOURSE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 18-22.
19. Abdulaxatovna, X. R. (2022). ABRAHAM LINKOLN IBORALARINING MISOLIDA NUTQNING PSIXOLINGVISTIK KO‘RINISHI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 413-416.